

ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ УСЛОВИЙ НУКУСА

Я. М. Мансуров¹, Т.Ж.Хайрова²

¹К.арх.н., доцент, Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, ²Соискатель Ташкентский архитектурно-строительный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19979729>

Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования нового типа высотных жилых комплексов в условиях сухого жаркого климата Приаралья в городе Нукусе. Предложены модель и принципы их многофункционального использования пространств архитектурных и дизайна жилого комплекса и пути их совершенствованию.

Ключевые слова: комплекс, многофункциональный, резко континентальный, крупный город, внутреннее пространство, микроклимат.

Аннотация. Мақола иссиқ қуруқ иқлмда Оролбўйи худудидаги Нукус шаҳридаги баланд турар жой мажмуаларни архитектураси ва дизайнни янги турини шақилланишига бағишланган. Таклиф қилинган модели ва кўпфункционал фаолият олиб бориш масканининг такомиллаштирилишига бағишланган.

Калит сўзлар: мажмуа, кўпфункционал, кескин континентал, йирик шаҳар, ички макон, микроқлим.

Введение. Развитие мирового градостроительства, архитектуры и дизайна в сфере многоэтажного строительства получает широкое распространение в проектно-строительная практике, связанная со сложными экологическими и социальными факторами. В результате роста современных городов наблюдается нарушение баланса между природной средой и антропогенным воздействием, что приводит к ухудшению городской экологии. Помимо этих факторов, в мире наблюдается развитие множества новых инноваций и концепций. Социально-экономическое становление общества, рост самосознания и культурного уровня людей создают благоприятную почву для разработки новых технологий, материалов и методов в архитектуре и дизайне зданий и сооружений в сфере градостроительства, также в условиях бурного и всестороннего развития этой архитектуры наблюдается появление новых, обновляющихся факторов, возрождение традиционных национальных методов и местных социальных ценностей, а также чрезвычайное разнообразие типовых проектов и реализация решений по планированию приобретает особую актуальность.

В этой связи особый научный интерес представляет изучение зарубежного опыта развития. Данная исследовательская работа в определённой степени служит выполнению задач, предусмотренных в указах Президента Республики Узбекистан № УП 60 от 28 января 2022 года «О Стратегии развития нового Узбекистана» на 2022-2026 годы, постановлениях № ПП-2946 от 2 мая 2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности проектно-изыскательских организаций», а также других нормативных документах, принятых в данной области. [1, 2, 3].

Исследования обосновывается актуальность темы, цели и задачи, объект и предмет исследования, научная новизна, совместимость с приоритетными направлениями развития науки и техники Республики, а также информации о практических внедрениях результатов исследования, опубликованные научные работы, структура диссертации.

Для решения проблем исследования определены приоритетные направления развития науки и технологий, степень изученности, цель и задачи исследования проблемы. Обозначены объект, предмет и методы исследования.

Предпосылки успешного строительства. *Основными факторами, влияющие на эволюционное формирование архитектуры и дизайна многоэтажных жилых домов в больших городах*, изучено влияние природно-климатических и антропогенных факторов на оптимальное формирование исторического опыта планировочно-пространственной формирования архитектуры жилых комплексов. В результате усыхания Аральского моря в северных районах Республики Каракалпакстан и прилегающих территориях, а также в пустынных зонах, включая окраины столицы города Нукуса, всё более явно проявляются экологические неблагоприятные последствия, оказывающие отрицательное воздействие. В результате формирование зданий для жарких и сухих резко континентальных зон изучены экологические факторы, негативно влияющие на здания и сооружения, растения (деревья, кустарники и травы).

Анализ практического опыта социальных факторов в истории градостроительства многоэтажных зданий и статистические данные показывают, что спрос на новое жилье увеличивается из года в год за счет роста демографического состояния населения Республики Каракалпакстан. В городе Нукусе и в районах отмечено, что вследствие резкого увеличения населения выявлено недостаточное количество услуг в городской и районной инфраструктуре, что приводит к несоответствию градостроительного баланса между образовательными, медицинскими, коммунально-бытовыми и инженерными объектами, а также к недостаточности социальных услуг. [4, 5].

Особенности архитектурного формирования и значение национальных ценностей и традиций. Рассмотрение эволюционного развития и формирования исторических городов показано на примере таких комплексов, как «Лучезарный город» Компонеллы, Кампиртепа, Миздахкан и им подобных, где прослеживаются свои характерные закономерности и взаимосвязи. Они направлены на защиту от внешних экологических воздействий и создание внутренней защищённой природно-климатической среды, и вплоть до обеспечения широкого спектра социально-бытовых условий жизнедеятельности. В исторических городах Хива, Бухара, Самарканд, Фергана и Ташкент и других городах жилые дворы с древних времён формировались вокруг внутреннего хозяйственного пространства, использовавшегося одновременно как общественная, культурная и хозяйственная зона. [1, 3].

«Принципы и методические указания по формированию многоэтажного жилого дома» для определения *Архитектурно-планировочных решений многоэтажных жилых комплексов в условиях города Нукуса* обосновано, что строительство высотных зданий в структуре большого города в основном связано с дефицитом и дороговизной земельных участков.

«Принципы социального развития системной деятельности национальных ценностей» сформирована системная модель, обеспечивающая гармонизацию экологического состояния внешней и внутренней среды проживания с социально-полноценной деятельностью жителей многоэтажного комплекса. Было обосновано, что необходимость сохранения традиции и ценностей в региональных, национальных жилых домах в предлагаемом современном многоэтажном комплексе. [6,7].

Родина начинается с махалли. Принцип «махалля», сохранившегося в национальных традиционных малоэтажных жилых кварталах, сформирована в предлагаемых многофункциональных многоэтажных жилых комплексах.

Сохранение демографического баланса и его состав в предлагаемом комплексе, направлен на сохранение и развитие социальных отношений, направленных на сохранение и уважение национальных, религиозных других традиций. В пространственном решении здания уместно и последовательно распределить площади, среду и территории для восстановления и развития ценностей личности, семьи, поколения, соседства, наставника-ученика и др.

Принципы проектирования восстановления основных ценностей в условиях жаркого и холодного климата рассмотрена, внутренняя среда, защищенная от негативных внешних воздействий и созданная для проживания, отдыха и деятельности жителей комплекса в соответствии с их потребностями, что дает возможность в течение дня вести полноценное соседство и другие ценности. [8].

Методические рекомендации и программа новых решений для создания модели. В программе, направленной на совершенствование, были уточнены результаты исследований по устранению каждого отрицательного показателя экологических, социальных и архитектурных факторов как по отдельности, так и во взаимосвязи.

Пути совершенствования структуры многоэтажного жилого комплекса.

Освещены пути объемно-пространственных функционального зонирования решений по улучшению среды высотного типа многоэтажных жилых комплексов и перспективы их применения. Исходя из региональных экологических и социальных условий, разработана рекомендация проект предложения многоэтажного комплекса для крупного города в условиях резко-континентального климата. Была принята его цилиндрическая форма (круглая или многогранная) с «оболочкой покрытием», защищающая от воздействия окружающей среды.

В композиционных решениях многоэтажных жилых зданий с замкнутой средой, раскрыты композиционные проектные решения, а также освещены области использования природных энергетически активных решений в жарких климатических условиях и показана необходимость и целесообразность активного использования эффективных гелиотехнических решений, создающих природную энергию, применяемых в защитном покрытии комплекса. Эффективное и экономное использование энергии будет осуществляться с помощью системы «умный дом, умная махалля, умный город».

Выводы: Опираясь на демографический состав населения, роль системы национальных традиционных ценностей и обычаев определены деятельность махалли, общины и семьи, а также традиционные стили проживания и виды взаимосвязей,

обеспечивающих преемственность поколений, и социальные показатели по ним. При их проектировании, решая эти задачи комплексно, было рекомендовано гармонично сочетать проживание, отдых и трудовую деятельность, в том числе предложения по функциональному формированию пространства с учётом маломобильного населения, которые могли-бы дистанционное аудио-видеоучастие в различных доступных мероприятиях, занятиях, обучении и др.;

Предусматриваются новые подходы к отрицательным и положительным экологическим и социальным показателям современного многоэтажного жилого комплекса высотного типа и его инфраструктуре. Для стабильной круглогодичной эксплуатации многоэтажного жилого комплекса как многофункционального объекта приоритетной задачей определена необходимость создания многофункционального "оболочечно-термосного" покрытия защищающего поверхность здания от негативных экологических и антропогенных воздействий.

При современном сопутствующем энергодефиците в исследовании нашло отражение в "оболочечно-термосного" достаточно развитой системы использования энергоэффективных (солнечных, ветровых и др.) источников энергии в архитектурно-пространственном решении комплекса.

Использованная литература

1. ShNQ 2.01.06-25 "Seysmik hududlarda baland binolarni loyihalash" shaharsozlik normalari va qoidalarini tasdiqlash to'g'risida
2. ShNK 2.08.01-19 "Turar-joy binolari"ga 1-son UZGARTIRISH
3. ShNQ 2.08.02-09* Jamoat binolari va inshootlari
4. Xayrova T.J. "Issiq iqlimli sharoitlardagi binolar uchun optimal shakl". Memorchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal. Samarqand 2022. №1. В 118-121. (18.00.00 №2)
5. Хайрова Т. Ж. Природные компоненты в жилых зданиях. «Вухоро тарихи, buguni va kelajagi» shiori ostida o'tkaziladigan «Arxitektorlar, muhandis quruvchilar va dizaynerlar» ning Xalqaro festivali» mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik konferentsiya materiallari. 21-22 noyabr 2025 yil.
6. Mansurov Ya.M., Xayrova T.J. "Atrium in multi-story residential buildings". Qoraqalpog'iston Respublikasi oliy ta'lim muassasalari olimlarining ilmiy to'plami, jurnali. Nukus 2024. №1/2. Pp 119-121. (18.00.00 №10)
7. Xayrova T.J. "Formation of multistory residential complexes for nukus city» Материалы международной научно-практической онлайн-конференции «Инновации в производстве и подготовке технических кадров» 27 октября 2021 года. Актобе-2021. С 354-358.
8. Xayrova T.J. Mansurov YA.M. № DGU 22970 «Ko'p qavatli binolarning shakli hisobiga soyalarni aniqlash». Tashkent 2023.
9. Мансуров Я. Проектирование как стадии творчества //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 184-188.
10. Mansurov Y., Khayrova T. Formation of sustainable improvement of buildings in arid zones of Karakalpakstan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 402. – С. 07029.
11. Mukaddas I. et al. Creating an architectural environment for unemployed people with disabilities in Uzbekistan //Design Engineering. – 2021. – С. 12165-12172.

12. Razikberdiyev M. I. On the Use of Foreign Experiences in Preserving the Historical Parts of Cities //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN. – 2023. – Т. 4. – №. 9. – С. 41-46.
13. Саидюсупова М. Ф. ГРАФИКА В ИНТЕРЬЕРЕ: ЭСТЕТИКА, ФУНКЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ //Экономика и социум. – 2025. – №. 10-2 (137). – С. 931-934.
14. Razikberdiyev M. I. O'ZBEKISTONDA OCHIQ OSMON OSTIDA ETNOGRAFIK MUZEY KOMPLEKSLARNI TASHKIL QILISH KONSEPSIYASI TOSHKENT SHAHRI MISOLIDA //Экономика и социум. – 2025. – №. 10-2 (137). – С. 473-479.
15. Saipova D. S. The Role of New Technologies in the Formation of the Project of Modern Museums //International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences.